

**ARTUR KONAN DOYLNING “SHERLOK HOLMES” ASARIDAGI
QAHRAMON OBRAZLAR TASNIFI**

Bekmurodova Muharram Nematullayevna

Samarqand davlat chet tillar instituti talabasi

Annotatsiya. Bu maqola jahon adabiyoti yozuvchisi Artur Konan Doyl qalamiga mansub detektiv-sarguzasht hikoyalar to'plami "Sherlok Holms haqidagi hikoyalar" asaridagi bosh qahramonlar Sherlok Holms, doktor Uotson kabi obrazlarning ko'rsatgan qahramonliklarini yoritib beradi. Ushbu asar Shelok Holms hayoti davomidagi faoliyatlar haqida bo'lib, uning jinoyatlarni fosh etishda qo'llagan mohirona usullari, qahramonliklari, ko'rsatgan jasoratlari haqida to'liq ma'lumot beruvchi asar hisoblanganligi bois bu maqola ham ko'proq Sherlok Holms qahramonliklarini yoritgan.

Kalit soʻzlar: detektiv, qahramonlik, jasorat, sarguzasht, jinoyat, muvafaqqiyat.

Artur Konan Doylning hayoti va faoliyatiga oid ma'lumotlar ummonday cheksiz. Bu ummonda o'nlab, yuzlab adabiy kemalar suzishi mumkin. <<Sherlok Holmes>> ana shu majoziy kemalardan biri tarzida yuzaga keldi. Adib Sherlok Homls haqidagi birinchi kitobni 1887-yilda ilk bor yozib nashrga topshirdi, ikkinchi kitob esa 1927-yilda chop etildi. Umumiy olganda yozuvchi butun umri davomida Holms haqida 4 ta qissa 56 ta hikoya yozgan. Hikoyalar ustida qariyb 40 yil ishlashga to'g'ri keldi. Bu asar Buyuk Britaniyadek muhtasham davlatda sodir bo'lgan bir-biridan mohirona, sirli tarzda amalga oshirilgan jinoyatlarning ajoyib ustamonlik detektiv yo'llar orqali oshkor etilishi ask ettirilgan. Hikoya voqealari davomida o'quvchi nafaqat mamlakat siyosatida balki mahalliy aholi orasida sodir etilgan jinoyatlar va ularga mohirona yondoshgan buyuk Izquvar Shelok Holms va uning yaqin do'sti doktor Uotson sarguzashtlari bilan tanishadi. Bu kitob davomida Londondagi yirik jinoyatlar va ular uchun puxta tuzilgan detektiv yechimlar ko'rilishi Sherlok Holms qahramoni tomonidan gavdalantiriladi. Syujet, kompozitsiya va qahramon hayotning bunday

detektiv xususiyati qiziqarli va nishob ekanligi uning o'ziga xos, ziddiyatli dialoglar, nafis, halokatli tasvirlar va psixologik monologlarni kashf qiladi. Qahramon Sherlok Holms va doktor Uotson erishgan muvaffaqiyat sabablari yorqin ko'rsatiladi.

"Bu zamonaviy psixologiya yutuqlariga asoslangan juda foydali kitob va misollar bilan to'la zamonaviy hayot. Bu sizning ichki Xolmsingiz bilan umumiy til topishga yordam beradi va u bilan bir soatdan ko'proq vaqt o'tkazadi. Qulay kreslo kamin toping, kuzating va xulosalar chiqaring" deb ta'kidlaydi V.H.Auden.[1]

“Adib asar qahramoni Sherlok Holmsni 1893-yilda yozilgan asarda o'lganini tasvirlaydi bunga sabab o'laroq yozovchi yangi tarixiy roman ustida ish olib bormoqchi bo'ladi. 8 yil davom etgan tanaffusdan so'ng shaxsan Buyuk Britaniya qirolining iltimosida Konan Doyldan Shelok Holms qahramonini tiriltirishini so'raydi. Bundan so'ng, bu qahramon qaytadan adibning “Baskervelliy iti” hikoyasida yana gavalantiriladi. “Shelok Holms” dunyoning bir nechta tillariga jumladan, rus, o'zbek, hind, turk hamda bengal kabi bir necha tillarga tarjima qilingan” [2].

Sherlok Holms 1853-yilda Londondagi Beyker-stritt ko'chasidagi 216-uyda tug'ilgan. Uning do'sti - janob Uotson tasvirlangan bo'lib, Holmsga jinoyat ishlarini fosh etishda faol ko'mak bergan, turli xil safarlarda unga hamrohlik qilgan. Holms ziyrakligi va topqirligi tufayli butun mamlakat bo'ylab mashhur nom taratdi.

Men do'stimning hech qachon 1895-yildagichalik ma'naviy va jismoniy kuchga to'lib-toshganini ko'rmagan edim. Uning dong'i tobora oshib, faoliyat doirasi ham tobora kengayib borar edi.

Men birovlarning sirlarini maxfiy tutib, Beyker-stritdagi kamtarona go'shamiz ostonisidan kirib kelgan kazo-kazo zotlarning nomlariga ishora ham qilmayman. Shunisini aytish kerakki, barcha buyuk san'atkorlarga o'xshab Holms ham ishqibozlik yuzasidan zahmat chekardi. Men uning o'z bebaxo xizmatlari uchun katta mukofat talab qilganini eshitgan emasman. U shu qadar mag'rur ediki, agar taklif qilingan ishlarda ochishi kerak bo'lgan sirlarda o'zi uchun qiziqarli narsa bo'lmasa, ko'pincha boylar bilan asilzodalarga yordam berishdan voz kechardi.”[3]

Asar faqatgina Holms hayotiga bag'ishlanmay balki oddiy xalqning kechinmalarini ham tasvirlab bera olgan, shuni hisobga olib asarda keltirilgan hikoyalardan birida Ellen Stoner va uning oilasidagi ayanchli fojia yoritib berilgan. Angliyadagi Roylottlar oilasidagi bu mudhish jinoyatda Ellen opasining ayanchli o'limi va o'gay ota qaramog'ida qolganini va qandaydir xavf uni ham hayotiga soya solayotganidan xavotir ola boshlaydi. Buni aniqlash uchun u Holmsga kelib murojaat qilishga qaror qiladi. Qizlarning otasi doktor Roylott rafiqasi vafotidan so'ng o'ta badjahl bo'lib qolgan, qo'shnilar undan hayiqishar va yo'lda uni uchratib qolgan odamlar uning asabiyligidan cho'chib yo'l chetidan o'tar va janob Roylott ularga jahl qilishidan qo'rqardi. Bundan so'ng, Holms va Uotson birgalikda Roylottlar oilasi yashaydigan Skot-Morenga borib, opasining o'limini ipidan-ignasigacha batafsil o'rganib, uni sababini oydinlashtirishga bel bog'lashadi. Hikoyani ayanchli qismi shuki, Ellenning hayotiga xavf solyotgan va opasining o'limiga sababchi bo'lgan inson bu ularning o'gay otasi doktor Roylott edi. Chunki, Doktor Roylott qizlarni onasi missis Stoner uylanganda xonimning bor mol-mulki Roylott tasaruffiga o'tadi va qizlari turmushga chiqqandan so'ng ularga mulkni ma'lum qismi bo'linishi kerak bo'lardi. Shu sababdan, u qizlarini bildirmasdan mohirona yo'l bilan tinchitishga urinadi. Shunda jinoyatni Holms vaqtida to'xtatib qoladi shu bilan birga Ellen Stonerni hayotini ham saqlab qoladi.

Janob Uotson Holms bilan ko'p jinoyatlarni ochishda faol ko'maklashdi. Ular birgalikda ko'pdan-ko'p sarguzashtlarni boshdan kechirdi. Uotson doktorlik diplomiga ega bo'lib mohir doktorlardan biri edi. U bemorlardan bo'shab bo'sh vaqt topishi bilan Holms yoniga kelar va uning g'ayrioddiy jinoyatlarni ochishdagi harakatlarini yozib borardi. Biroq, Uotson uylangandan so'ng orada 2 yilcha ular ko'rishmaydilar. Bu vaqtdagi tanaffusdan so'ng Holms va Uotson boshqa bir jinoyat ustida yana birlashadilar.

Artur Konan Doyl asarning oxirini ham ta'sirli qahramonliklar bilan yakunlangan. Asarning oxirida Sherlok Holms jinoyat ochish paytida Rozerxatyadan yuqumli kasallik yuqtirib olib, o'lim bilan kurashadi va Londonning eng yaxshi doktori Smit

shaxsan o'zi uni davolagani keladi. Biroq, qiziqarlisi bu ko'rinish Holmsning kelgusidagi jinoyatni fosh etishdagi rejasining bir qismi edi holos.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://eurodomik.ru/uz/penoblok/vydayushchiisy-um-myslit-kak-sherlok-holms-otzyvy-dumai-kak.htm>
2. <https://youtu.be/cGZeypz-V6>
3. Doyle A.K. Detektiv. – Toshkent: DAVR PRESS. NMU, 2019. – 160 b.
4. Rakhimova F.A. Use of educational media as a factor in the integration of foreign language teaching methods. Asian Journal of Multidimensional Research. 2021, Volume: 10, Issue: 10. – P.1388-1392. Online ISSN: 2278-4853. Article DOI: 10.5958/2278-4853.2021.00774.6
5. Исмадова Ю. (2018). Роль личности переводчика в переводе произведения на другой язык. Иностранная филология: язык, литература, образование, 3(2 (67), 113–115. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/foreign_philology/article/view/830